

АНАЛИЗ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СФЕРИЧЕСКОГО ПЛАМЕНИ**ANALYSIS OF THERMAL RADIATION OF A SPHERICAL FLAME OF****КАНАРЕЙКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,***доцент кафедры общей физики,**Российский государственный геологоразведочный университет
имени Серго Орджоникидзе (МГРИ).***KANAREYKIN ALEKSANDR IVANOVICH,***associate professor of the department of general physics,**Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting.*

Работа посвящена вопросам излучения. Предметом исследования является пламя. В статье рассматривается радиационная модель. На основе математического моделирования было получено температурное поле пламени шарообразной формы. Сравнительный анализ результатов исследования позволил установить основные механизмы нагрева горючей газовой смеси в результате излучения от продуктов горения. В результате математического моделирования полученная радиационная модель отвечает реальным условиям горения веществ.

The work is devoted to the issues of radiation. The subject of the study is plama. The article considers the radiation model. Based on mathematical modeling, a spherical flame temperature field was obtained. A comparative analysis of the results of the study made it possible to establish the main mechanisms of heating of a combustible gas mixture because of radiation from gorenje products. As a result of mathematical modeling, the resulting radiation model meets the real conditions of gorenje substances.

Ключевые слова: *тепловое излучение, сферическое пламя, математическая модель, теплопроводность, уравнение Пуассона.*

Key words: *thermal radiation, spherical flame, mathematical model, thermal conductivity, Poisson equation.*

Исследование процессов горения представляет собой не только самостоятельный интерес, но и общественный. Например, процессы горения и взрыва играют большую роль в жизнедеятельности человека. Также отказы механизмов, нарушения технологического процесса, а также природные катастрофы приводят к серьёзным авариям, которые могут сопровождаться крупными пожарами, большими материальными потерями, ухудшением экологической обстановки в зоне пожара и прилегающих районах, а нередко и человеческими жертвами.

Пожар с теплофизической точки зрения – сложный нестационарный процесс тепло- и массообмена [1-6]. В настоящее время перспективным считается применение современных компьютерных технологий для моделирования динамики пожара.

Математическое моделирование теплоэнергетических устройств является на сегодняшний день одним из важнейших способов получения наиболее представительной информации об их аэродинамике, локальном и суммарном теплообмене. Большое разнообразие углей и сложные химические процессы, происходящие при горении и газификации угольного топли-

ва, не позволяют создать универсальные математические модели. Поэтому остается актуальной задача создания новых моделей отдельных физико-химических процессов, на основе существующих экспериментальных данных, и развития на их основе комплексной модели для расчета топочных камер и поточных реакторов термохимической конверсии углей, позволяющей наиболее точно описать процессы горения и газификации пылеугольного топлива в топочногорелочных устройствах.

Существенная особенность метода моделирования процесса горения заключается в том, что он может быть описан в виде системы дифференциальных уравнений и объектом рассмотрения будет выделенная область изменений переменных. Этим объясняется появление ряда общих исследований, посвященных изучению физико-химических процессов при помощи теории подобия и, в частности, в области моделирования процесса горения [7].

Таким образом физико-математическое моделирование поведения газовых смесей является важной и актуальной проблемой. В связи с чем представляет интерес математическое моделирование горения. При этом существует множество методов расчета теплофизических свойств топлив. На сегодняшний день существует множество работ, посвященных моделированию пламени [8-12]. При этом в теории горения не учитывается излучением пламени ввиду диатермичности газов и относительно малой ширины прогреваемого слоя. Анализ литературных данных по радиационному теплообмену в полупрозрачных средах показывает, что в отличие от твердых тел в газе излучение энергии происходит в объеме как в окружающее пространство, так и внутрь сферы. В данной работе рассматривается радиационная модель.

Распространение пламени можно рассматривать как непрерывный процесс прогрессирующего ускорения реакции при прохождении газа через узкую зону пламени в условиях параллельного переноса теплоты теплопроводностью и диффузионного переноса продуктов горения, в том числе активных центров в свежую смесь и свежей смеси в зону горения.

Поражающее действие теплового излучения характеризует дифференциальная и интегральная функции распределения облучённости на заданном расстоянии объекта. Поскольку теплота передается от горячего к холодному, в сторону исходной смеси будет идти тепловой поток, нагревая прилегающий к ней слой, так называемую зону подогрева. Передача теплоты от нее осуществляется теплопроводностью. Будем рассматривать пламя как ограниченное фронтом горения пространство в виде сферы. Внутри действует источник тепла с удельной мощностью q_v . При непрерывной подаче топлива будем считать сам процесс стационарным. В этом случае получим уравнение теплопроводности в сферической системе координат [13]:

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial T}{\partial r} \right) = -\frac{q_v}{\lambda} \quad (1)$$

которое является уравнением Пуассона. Оно имеет широкое применение при решении большого класса задач [14]. В уравнении (1) разделяя переменные, получим

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial T}{\partial r} \right) = -\frac{q_v}{\lambda} r^2 \quad (2)$$

Далее проинтегрируем обе части уравнения

$$r^2 \frac{dT}{dr} = -\frac{q_v}{3\lambda} r^3 + C_1 \quad (3)$$

Ещё раз разделим переменные

$$\frac{dT}{dr} = -\frac{q_v}{3\lambda}r + \frac{C_1}{r^2} \quad (4)$$

Повторно проинтегрируем обе части уравнения

$$T = -\frac{q_v}{6\lambda}r^2 - \frac{C_1}{r} + C_2 \quad (5)$$

В силу конечного значения температуры в центре постоянная $C_1 = 0$, тогда

$$T = -\frac{q_v}{6\lambda}r^2 + C_2 \quad (6)$$

Постоянную C_2 найдём из следующего граничного условия: на поверхности пламени происходит тепловое взаимодействие со средой за счёт излучения. По закону Стефана-Больцмана запишем граничное условие второго рода

$$-\lambda \left. \frac{dT}{dr} \right|_{r=R} = \varepsilon\sigma(T_c^4 - T_0^4) \quad (7)$$

где ε – коэффициент излучения, T_c – температура поверхности пламени равная

$$T_c = -\frac{q_v}{6\lambda}R^2 + C_2 \quad (8)$$

подставляя выражения (5) и (7) в формулу (6), получим

$$\frac{q_v}{3}R^2 = \varepsilon\sigma \left[\left(-\frac{q_v}{6\lambda}R^2 + C_2 \right)^4 - T_0^4 \right] \quad (9)$$

откуда константа интегрирования C_2 равна

$$C_2 = \frac{q_v}{6\lambda}R^2 + \sqrt[4]{\frac{q_v}{3\varepsilon\sigma}R + T_0^4} \quad (10)$$

тогда закон распределения температурного поля примет вид

$$T = \frac{q_v}{6\lambda}(R^2 - r^2) + \sqrt[4]{\frac{q_v}{3\varepsilon\sigma}R + T_0^4} \quad (11)$$

Как видно, температурное поле пламени зависит от размеров пламени, от тепловой мощности источника и излучаемой способности. При этом как следует из полученной формулы (11) само поле внутри пламени меняется по параболическому закону. Данная зависимость отражена на рисунке 1.

Рис. 1. График поведения температурного поля пламени.

Таким образом, на основе математического моделирования было получено температурное поле пламени шарообразной формы. Сравнительный анализ результатов исследования позволил установить основные механизмы нагрева горючей газовой смеси в результате излучения от продуктов горения. В результате математического моделирования полученная радиационная модель отвечает реальным условиям горения вещества анализ опасности теплового излучения сферического пламени позволил выделить и решить ряд важных аспектов проблемы оценки поражающего действия сферического пламени при горении. Анализ математических методов моделирования излучения сферического пламени способствует совершенствованию существующих и созданию новых методов оценки опасности теплового излучения. А также для определения роли теплового излучения продуктов горения на распространение самого пламени. И оценки степени взрывоопасности горючих газов и при анализе последствий техногенных аварий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Канарейкин А.И. Определение толщины фронта пламени // Наукосфера. 2023. № 4-1. С. 182-186.
2. Хитрин Л. Н. Физика горения и взрыва. М.: ИНФРА-М, 2007. 428 с.
3. Канарейкин А.И. Анализ опасности теплового излучения сферического пламени газовой смеси // Наука и образование в социокультурном пространстве современного общества. Сборник научных трудов. Смоленск. 2022. С. 147-150.
4. Зельдович Я. Б. Математическая теория горения и взрыва. М.: Наука, 2000. 478 с.
5. Вильямс Ф. А. Теория горения / Ф. А. Вильямс. М.: Наука, 2001. 615 с.
6. Варнатц, Ю. Горение. Физические и химические аспекты, моделирование, эксперименты, образование загрязняющих веществ / Ю. Варнатц, У. Маас, Р. Диббл; пер. с англ. Г. Л. Агафонова под ред. П. А. Власова. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 352 с.
7. Канарейкин А.И. Применение теории подобия к изучению процесса теплообмена // Научные труды Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского. Сер. "Естественные науки". Калуга: Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, 2018. С. 118-120.
8. Средства поражения и боеприпасы: учеб. / под общ. ред. В. В. Селиванова. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. 984 с.
9. Теория горения и взрыва. М.: Юрайт, 2012. 435 с.
10. Гришин А. М. Общая физико-математическая модель зажигания и горения древесины // Вестник ТГУ. Математика и механика, 2010. № 2 (10). С. 60–70.

11. Иванов М.Ф., Киверин А.Д. Влияние состава горючей смеси на развитие неустойчивости фронта пламени // Химическая Физика. 2010. Т. 29, №2. С. 48–54.

12. Кузнецов В. Т., Фильков А. И. Воспламенение различных видов древесины потоком лучистой энергии // Физика горения и взрыва. 2011. Т. 47, № 1. С. 74-79.

13. Kanareykin A.I. Determination of the thickness of the flame front using mathematical modeling of the temperature field IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. "IV International Scientific and Practical Conference "Actual Problems of the Energy Complex: Physical Processes, Mining, Production, Transmission, Processing and Environmental Protection"", 2022. С. 012030.

14. Канарейкин А. И. Применение уравнения Пуассона в теплофизике // Научные труды Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского. Калуга: Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, 2016. С. 199-200.

© Канарейкин А. И., 2023.